

TRAJETÓRIA HISTÓRICA E TRANSFORMAÇÕES PRODUTIVAS DO ENGENHO SÃO JOÃO EM ARARI, MARANHÃO

DOI: 10.5281/zenodo.15026940

Willian Carboni Viana¹

¹Docente - Instituto Federal do Acre Campus Sena Madureira
Pós-Doutorando na Universidade Federal do Amazonas
willian.viana@ifac.edu.br

Adenildo Costa Bezerra²

²Pesquisador - Instituto Histórico e Geográfico de Arari
adenildo25@gmail.com

José Leonardo Bastos Junior³

³Pesquisador - Instituto Histórico e Geográfico de Arari
leobastosjr@gmail.com

Terezinha Maria Bogéa Gusmão⁴

⁴Pesquisadora - Instituto Histórico e Geográfico de Arari
terezabogea@gmail.com

Ana Glória Campelo Prazeres⁵

⁵Pesquisadora - Instituto Histórico e Geográfico de Arari
anagloriacampelo@gmail.com

AT09: Tecnologia e trabalho.

RESUMO: O presente estudo investiga a trajetória histórica do engenho São João, situado no povoado Barreiros, município de Arari (MA), destacando fatores que contribuíram para a sua permanência produtiva até o tempo hodierno; mesmo diante do contexto regional, marcado pela falência dos engenhos ainda na segunda metade do século XX, entre as décadas de 1970 e 1990. Metodologicamente, a pesquisa, qualitativa, incluiu levantamento bibliográfico, documental e trabalho de campo para identificar a cultura material, enfocando os equipamentos, infraestrutura e técnicas produtivas preservadas. O engenho São João é composto por um trapiche horizontal de mesa com três cilindros, fabricado em 1860 em Liverpool, na Inglaterra, pela empresa *Fawcett Preston Engineering Company*, e que chegou a Arari por volta de 1870. Os resultados revelaram que a estrutura produtiva do engenho preservou sua tradicionalidade, apesar das transformações econômicas e tecnológicas ao longo do tempo. A moenda, inicialmente movida por tração animal no século XIX, passou a ser acionada por um sistema de caldeira a vapor, que esteve em funcionamento até 1969, quando foi substituída por um motor japonês a combustão, modelo Yanmar NT110cc, seguindo em operação até os dias atuais. Sua continuidade deriva da combinação entre estratégias familiares, adaptação produtiva e conexão com o mercado, consolidando-se como um testemunho das transformações na economia açucareira maranhense. Reflete, ainda, a influência da tecnologia estrangeira e das redes comerciais internacionais na modernização dos engenhos maranhenses desde o século XIX.

Palavras-chave: História; Cana-de-açúcar; Engenhos; Rio Mearim.

1. INTRODUÇÃO

A rede produtiva da cana-de-açúcar correspondeu à principal atividade econômica do Brasil colonial, estruturando grande parte da ocupação territorial, e influenciando as dinâmicas sociais e econômicas entre os séculos XVI e XIX. No Maranhão, a produção açucareira se consolidou em áreas estratégicas, próximas de rios navegáveis, fundamentais para a integração da economia regional às redes comerciais atlânticas, o que permitiu o escoamento da produção para os portos e garantiu sua conexão com os mercados europeus (Ferlini, 1988).

Embora a modernização agrícola e a reconfiguração logística tenham levado ao fechamento da maioria dos engenhos tradicionais na Baixada Maranhense, principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, algumas unidades produtivas conseguiram resistir, adaptando-se, ainda que de forma precária, aos novos contextos de produção.

Nesse sentido, este estudo investiga a trajetória histórica do engenho São João, localizado no povoado de Barreiros, município de Arari, às margens do rio Mearim, coordenada UTM Zona 23S 523016E 9621021N), destacando os fatores que contribuíram para a continuidade do seu funcionamento até o tempo hodierno.

A permanência do engenho São João como unidade produtiva contrasta com o processo histórico que levou ao fechamento da maioria dos engenhos na região. Para compreender essa resiliência, faz-se necessário analisar a trajetória da economia açucareira no Maranhão, desde sua formação no período colonial até as transformações recentes que redefiniram sua estrutura.

A base da economia colonial, estruturada ao modelo agroexportador, contou com a instalação de engenhos ao longo do litoral e das ribeiras dos principais rio, como, por exemplo, os rios Mearim e Itapecuru. No início do século XVII, já havia engenhos em operação na região, com os primeiros registrados no decênio de 1620. Até 1641, ao menos seis estavam ativos, concentrados no baixo curso do rio Itapecuru (Marques, 1870; Canedo, 2008).

Os rios Itapecuru e Mearim, que desaguam no golfo maranhense, foram fundamentais para a circulação de mercadorias, de mão de obra (escravizada e livre) e para a integração econômica da capitania do Maranhão, como principais vias de acesso ao interior maranhense (Marques, 1970; Batalha, 2002; Fernandes, 2008; Bezerra, 2014; Viana; Santos, 2021).

Entretanto, ao longo do século XVII, mudanças no comércio internacional impactaram a economia regional. A concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas se levou ao declínio da atividade açucareira no Maranhão, forçando Portugal a diversificar a economia na Colônia. Desse modo, em 1755, a criação da Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão

fortaleceu os cultivos de arroz e algodão, substituindo gradualmente cultivos de cana-de-açúcar (Canedo, 2008).

No século XIX, durante a gestão do governador Joaquim Franco de Sá (1841-1847), houve esforço para se retomar a produção açucareira, o que resultou na instalação de novos engenhos ao longo do rio Mearim (Canedo, 2008). A tentativa de revitalização do setor ocorreu no contexto do avanço da Revolução Industrial, com a crescente influência britânica na modernização e mecanização dos processos produtivos.

Nesse cenário, comerciantes ingleses estabelecidos em São Luís, que mantinham relações comerciais com a Inglaterra, desempenharam um papel fundamental na facilitação da importação de equipamentos e maquinários. A exemplo disso, em 1856, o comerciante Guilherme Weltstod, intermediou a compra de maquinário e organizou a vinda de grande parte dos 887 imigrantes ingleses, que chegaram no Maranhão por São Luís, enquanto o governo estadual ficou responsável pelo transporte e pela concessão de terras. Outro exemplo, em 1870, o mercante Martinus Hoyer apresentou planos, aos governantes maranhenses, para a instalação de três casas de engenho, viabilizando a importação de equipamentos da empresa britânica *Fawcett Preston Engineering Company Ltd* (Canedo, 2008; Viana; Santos, 2021).

Essa intensa participação estrangeira na mecanização dos engenhos retratou a dependência tecnológica do setor açucareiro, que tornava necessária a constante importação de equipamentos das metrópoles europeias, ecoando a subordinação da colônia ao mercado externo (Viana; Queiroz, 2023). Com maquinário vindo de fora, a produção era estruturada em torno de casas-grandes, senzalas, galpões e capelas, materializava a organização social da época.

Para além da dependência tecnológica, a circulação da produção estava condicionada às infraestruturas locais/regionais, particularmente ao transporte fluvial. Esse sistema foi crucial para a integração do interior com a capital, São Luís, onde grande parte da produção era embarcada para exportação. Mesmo diante da crise do sistema escravista no século XIX e do avanço da modernização industrial no século XX, a estrutura agroexportadora permaneceu operante até meados do século XX, adaptando-se às novas condições produtivas e logísticas (Caldeira *et al.*, 1997; Canedo, 2008; Ferro, 2017).

Na segunda metade do século XX, o setor açucareiro maranhense passou por profundas transformações estruturais, impulsionadas pelo Estado a partir da década de 1960. As políticas de incentivo beneficiaram grandes empreendimentos agropecuários e monoculturas, promovendo a concentração fundiária (herança das capitâncias hereditárias) e o estabelecimento de usinas centralizadas, o que resultou no progressivo encerramento dos engenhos tradicionais

(Canedo, 2008; Viana, 2022).

Adicionalmente, a expansão da malha rododiferroviária, exemplificada pela ampliação da BR-135 e pela construção da Estrada de Ferro Carajás (1985), aliada ao declínio fluvial, reconfigurou a logística regional. A Ferrovia São Luís-Teresina, embora inaugurada no final do século XIX, desempenhou um papel importante ao longo do século XX, contribuindo para reduzir a dependência dos rios como vias centrais para o escoamento da produção maranhense (Canedo, 2008; Viana, 2018).

Diante desse panorama de transformações, o Engenho São João configura-se como um testemunho material e um caso singular de resiliência, mantendo sua continuidade produtiva. Assim, esta pesquisa buscou compreender os fatores que possibilitaram sua permanência, apesar das adversidades impostas por fatores exógenos, mudanças estruturais e econômicas que reconfiguraram a dinâmica da produção, do capital e da mobilidade.

2. METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, de caráter histórico-geográfico, visando investigar a trajetória do engenho São João e sua inserção na economia açucareira local e regional, em sua conexão com a Europa desde o período colonial.

O levantamento bibliográfico consistiu na revisão de fontes acadêmicas e documentos históricos sobre a produção açucareira no Brasil, Nordeste e Maranhão. A análise documental abrangeu fontes históricas sobre a economia maranhense, incluindo dados sobre a circulação de mercadorias e maquinário importado. Suplementarmente, foram utilizadas informações de catálogos digitais do site do *Merseyside Maritime Museum* (Museu Marítimo de Merseyside), situado em Albert Dock, em Liverpool, Inglaterra; as quais foram cruzadas com estudos de referência para contextualizar a origem e a distribuição dos equipamentos empregados na produção do açúcar.

A pesquisa de campo foi conduzida por meio de observação direta e coleta de informações com o Senhor Oswaldo Sena Prazeres, proprietário do engenho, nascido em 1952 no povoado de Bomfim do Arari. Nas visitas, ocorridas em agosto de 2021, foram registradas anotações sobre a infraestrutura remanescente, fotografias dos equipamentos e a identificação técnico-funcional. O Senhor Oswaldo S. Prazeres, contribuiu com relatos sobre a história da unidade produtiva, as mudanças nos métodos de trabalho, o impacto da mecanização e a dinâmica de comercialização da produção.

A análise, por sua vez, adotou uma abordagem descritiva e interpretativa,

correlacionando o conhecimento histórico aos aspectos observados. Desse modo, a metodologia permitiu a construção de um panorama abrangente sobre a permanência do engenho, colocando em evidência as estratégias que colaboraram para a sua continuidade e as mudanças estruturais que marcaram o seu curso.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados permitiram identificar aspectos históricos, estruturais e econômicos que contribuíram para a permanência da produção do engenho São João ao longo dos séculos. A unidade produtiva representa um testemunho material da história dos engenhos no Maranhão e Nordeste do Brasil, refletindo as suas diferentes temporalidades. Embora não tenha sido possível determinar com precisão a sua data de fundação, estima-se que a moenda já estava em funcionamento pelo menos desde o quarto final do século XIX.

O engenho São João é constituído por um trapiche horizontal de mesa com três cilindros, fabricado em 1860, em Liverpool, Inglaterra, pela *Fawcett Preston Engineering Company Ltd.* A datação do equipamento é confirmada pela placa de identificação original, onde constam o número de série (2.012) e o ano de fabricação.

A *Fawcett Preston Engineering Company Ltd.* foi uma das principais fabricantes britânicas de maquinário para a indústria açucareira no século XIX. Fundada em 1758 por George Perry, como filial da *Coalbrookdale Foundry*, tornou-se independente em 1778 e se destacou também na produção de motores, armamentos e munições (MMM, 2021).

No decorrer do tempo, durante o século XX, o modo de produção foi modificado. A partir da análise da cultura material encontrada in situ, foi possível identificar três fases de operação do engenho: 1) tração animal, original de fábrica; 2) caldeira a vapor, até 1969; e 3) motorização, a partir da aquisição de um motor a combustão do modelo Yanmar NT110cc (informações obtidas em campo e com o Sr. Oswaldo Sena Prazeres).

Segundo Oswaldo Sena Prazeres, seu pai, João Luís Prazeres, nascido em 1914 no povoado Barreiros, adquiriu o maquinário do engenho de Joca Ribeiro, que, por sua vez, o havia comprado de Abraão Salomão. João Luís transportou o conjunto de máquinas de um local chamado Pedras Altas e o instalou no terreno onde o engenho se encontra até hoje.

Originalmente, o trapiche funcionava por tração animal, possibilitando a manufatura da cana e sua conversão em açúcar. A ampla extensão das plantações viabilizava a produção e atraía trabalhadores para o cultivo e processamento da cana-de-açúcar.

No século XX, a estrutura produtiva passou por transformações com a substituição da

tração animal por um sistema de caldeira a vapor, tornando o processo mais eficiente. Embora a industrialização tenha se concentrado em polos urbanos estratégicos, como São Luís, a introdução de novas máquinas impactou a dinâmica dos engenhos no interior, muitas vezes impulsionada por iniciativas individuais dos proprietários.

Essa modernização ocorreu de maneira desigual entre os engenhos da região. Em Arari, a mecanização não foi um processo homogêneo, sendo implementada pontualmente por proprietários que se deslocavam até São Luís para adquirir maquinário e outros equipamentos necessários ao funcionamento dos trapiches.

Apesar da importância do transporte fluvial na integração da produção regional, as transformações econômicas e estruturais reduziram progressivamente o número de engenhos operantes. Antes mesmo dos anos 1980, grande parte dessas unidades, muitas altamente endividadas, já havia encerrado suas atividades.

Nesse cenário, o engenho São João se destaca como um dos poucos que resistiram às mudanças ao longo do tempo. Nos arredores da casa do engenho, ainda podem ser encontrados diversos materiais que atestam seu funcionamento ao longo dos anos. Entre eles, destacam-se paróis de madeira, caldeiras de cobre, cochos simples e de aparar melaço, tachos de cobre, resfriadeiras e repartideiras. Além disso, remanescentes estruturais sugerem que a unidade já teve uma dimensão maior do que a atual.

Em 1969, Oswaldo acompanhou seu pai até São Luís, onde adquiriram um motor japonês da marca Yanmar, modelo NT110cc, que passou a ser utilizado para movimentar a mesa de moagem. Esse equipamento segue em operação até os dias atuais, garantindo a continuidade do engenho. A saber, a Yanmar foi fundada em 1912 no Japão e iniciou suas atividades no Brasil em 1957, atuando na fabricação e comercialização de motores.

No engenho São João, a introdução da mecanização representou outra transformação no processo produtivo. O motor Yanmar NT110cc reduziu a necessidade de mão de obra, que passou de 15 a 25 trabalhadores antes de 1970 para 12. Segundo Oswaldo, entre as funções mantidas estavam pelo menos dois metedores de cana na moenda, dois caneiros e dois carregadores. O trabalho seguia majoritariamente familiar, contando com ele próprio, seu pai, irmão e tio, além de trabalhadores assalariados.

Entre as décadas de 1960 e 1990, a diversidade de cultivares de cana era maior em comparação à atualidade. O engenho produzia variedades como caiana, pernambuco, roxa e bem-te-vi, sendo a colheita realizada entre junho e dezembro.

Oswaldo relata que, nesse período, toda a produção era escoada diretamente da porta do

engenho para embarcações de comerciantes. Esses comerciantes revendiam os produtos tanto na Baixada Maranhense quanto em São Luís, além de atenderem à população local, que frequentemente buscava o engenho para adquirir produtos a granel.

Atualmente, a atividade do engenho engloba a produção de açúcar, melão e cachaça, juntamente com a prática paralela da apicultura. A produção é comercializada na feira de Arari e por meio de encomendas diretas. O Sr. Oswaldo, durante boa parte de sua vida, trabalhou no engenho ao lado de seu pai e irmão, e de outros assalariados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O universo dos engenhos no Brasil colonial reflete práticas sociais e vivências culturais ainda perceptíveis na atualidade, especialmente em regiões onde esse modelo econômico se consolidou. No município de Arari, além do engenho São João, outras unidades produtivas integraram-se às dinâmicas inter-regionais e internacionais, fortemente ligadas à agricultura e articuladas pelas rotas fluviais do rio Mearim, seus afluentes e, por extensão, ao Atlântico.

O engenho São João, ao manter-se ativo mesmo diante das transformações econômicas, constitui um testemunho material desse processo histórico, permitindo compreender a resiliência e a adaptação das práticas açucareiras no Maranhão, ainda que de maneira subintegrada no novo enquadramento de produção, capital e mobilidade.

Por fim, mais do que uma unidade produtiva remanescente, o engenho São João representa o dinamismo territorial e econômico. Sua permanência atesta a importância enquanto patrimônio cultural, juntamente com a capacidade de adaptação às estruturais e tecnológicas decorridas ao longo do tempo. Somado a isso, coloca-se em evidência o impacto da tecnologia estrangeira e das redes comerciais internacionais no processo de modernização, nos engenhos maranhenses, desde o século XIX.

REFERÊNCIAS

BATALHA, J. F. **Navegadores do rio Mearim e os marítimos do Arari**. São Luís: Editora Lithograf, 2002, 71 p.

BEZERRA, A. **Arari: espaço e sociedade**. Arari: Instituto Perone, 2014

CALDEIRA, J.; CARVALHO, F. de; MARCONDES, C.; PAULA, S. G. de. **Viagem pela história do Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, 365 p.

CANEDO, E. V. S. **Organização do espaço agrário maranhense até os anos 80: a distribuição das terras e atividades agrícolas**. 2ª ed. São Luís: Gráfica e Editora Interativa, 2008, 154 p.

FERLINI, V. L. do A. **Terra, trabalho e poder: o mundo dos engenhos no nordeste colonial.** São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.

FERNANDES, J. **Gente e coisas da minha terra.** São Luís: Editora Lithograf, 2008, 186 p.

FERRO, M. **A colonização explicada à todos.** São Paulo: Edit. Unesp Digital, 2017, 190 p.

MARQUES, C. A. **Diccionario histórico-geographico da província do Maranhão.** Maranhão: Typ. Frias, 1870, 558 p.

MMM. **Merseyside Maritime Museum.** Documento sobre a Preston Engineering Company Ltd. [Online]. Disponível em: <https://www.liverpoolmuseums.org.uk/artifact/fawcett-preston-engineering-company-ltd>. Acesso em: 15 ago. 2021.

PRAZERES, O. S. **Levantamento de informações concedido aos pesquisadores Josué Lopes Santos e Willian Carboni Viana.** Arari, MA, ago. 2021. Registro oral.

VIANA, W. C.; QUEIROZ, L. A. P. Integração da América Latina na economia internacional: perspectiva sistêmica a partir da Teoria do Sistema-Mundo. **Fronteiras - Revista Catarinense de História**, n. 42, 2023, p. 1-14.

VIANA, W. C. Dos processos históricos de povoamento às transformações recentes na cidade de Arari - Maranhão. **Revista Geotemas**, Pau dos Ferros, v. 12, 2022, p. 1-27.

VIANA, W. C.; SANTOS, J. L. A moenda e o rio: estudo da paisagem cultural do engenho São João em Arari - Maranhão (Brasil). **Revista O Ideário Patrimonial**, n. 15, 2021, p. 135-152.

VIANA, W. C.; TERRA, A. A dialética entre a agricultura científico-globalizada e as pequenas cidades do baixo Rio Mearim no Maranhão. **Boletim Goiano de Geografia**, v. 34, 2024, p. 1-24.

YANMAR. **Yanmar Construction Equipment.** História da Yanmar, 2021. Disponível em: <https://yanmar.com/br/about/history>. Acesso em 17 ago. 2021.